

**UNUMDOR TUPROQLARDAN SAMARALI FOYDALANISHDA
QO'SHQATORLAB EKISHNING AHAMIYATI**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6579388>

M.Q.Eshmurodova, M. Nasimov. M, B.Tojiyev.

Annotatsiya: *G'o'za parvarishida er resurslaridan samarali foydalanishda resurstejamkor maqbul qator oraliqlarini ishlab chiqish, g'o'za ildiz tizimining zararlanishi orqali unga tuproqdan o'tuvchi bakterial va zamburug'li kasalliklarni yuqishini oldini olishga imkon beruvchi qator oralig'ini, tup son qalinligi va g'o'zani oziqlantirishni maqbul me'yorlari ustida ish olib borilgan.*

Kalit so'zlar: *bo'z tuproq, resurstejamkor texnologiya, qo'shqator, bateriyal, koeffitsient, zamburug'*

Аннотация: *Разработка ресурсберегающей технологии междурядной обработки при выращивание хлопчатника, проведены работы по междурядной обработки, густоты стояния и питания хлопчатника обеспечивающий ограничению бактериальных и грибковых болезней, инфекции который проходит через корневую систему хлопчатника*

Ключевые слова: *Серозем, ресурсберегающей технологии междурядной, бактериал, коэффитсиент, грибкови*

Annotation: *The development of resource-saving technologies concerning inter-row cultivation of cotton. The Research work has been carried out on inter-row processing of the density of the state and nutrition of cotton which ensures the limitation of bacterial and fungal disease, infections that pass through the root system of cotton.*

Key words: *gray soil, resource-saving technologies, inter-row, bacterial, fungal*

Kirish. So'ngi yillarda Respublikamizda paxta ekiladigan ekin maydonlarining qisqarishi va axoli sonining ortib paxta dan olinadigan xomashyolarga bo'lgan talabning ortishi mavjud ekin maydonlaridan yuqori xosil olish uchun qo'shqatorlab chigit ekish usulining keng joriy etilishini taqozo etmoqda. G'o'zaning o'sib-rivojlanishi, xosilining miqdor va sifat ko'rsatkichlari turli omillar ta'sirida o'simlikda sodir bo'ladigan biokimyoviy jarayonlarga natijasidir. Bular muayan g'o'za navi parvarish qilinayotgan

tuproqning iqlim sharoiti, fizik kimyoviy xususiyati va unumdorligiga, namligiga, haroratiga, vegetatsiya davomida qo'shimcha ozuqa moddalarni qo'llash me'yoriga, shuningdek, kunning uzun va qisqaligiga bog'liq jarayonlardir.

Ushbu jarayonlar yuqoridagi qator xususiyatlarini e'tiborga olgan xolda belgilanadigan va ilmiy jihatdan asoslangan, yuqori saviyadagi zamonaviy agrotexnologiyaga rioya qilgan xolda tegishli agrotexnik tadbirlarni o'z vaqtida qo'llanilishiga bog'liqdir.

Ushbu talablarni bajarish va sifatli paxta hosili etishtirish esa yuqorida ko'rsatilgan talablarga javob bera oladigan yangi g'o'za navlarini yaratish va ularning agrotexnikasi ustida ilmiy tadqiqot ishlarini muntazam kuchaytirish hamda ularning natijalarini ishlab chiqarishga keng joriy etib borishni taqozo etadi.

Mavzuning dolzarbligi: Yuqorida ko'rsatilgan talablar olimlarimiz oldiga g'o'zaning o'suv davrida qator oralariga ishlov berish, oziqlantirish tartiblari hamda tup son qalinligi kabi qator agrotadbirlarni o'rganish va ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqish vazifasini qo'ymoqa. Ayni damda ushbu tadbirlarga qaratilgan ilmiy tadqiqot ishlarini jadal rivojlantirish hozirgi kunning dolzarb talabidir.

Yaratilayotgan yangi g'o'za navlarining barchasi ham respublikamiz turli mintaqalari ekologik sharoitlariga mos kelavermasligi mumkin. Bu esa o'z novbatida navlarning shu mintaqaga mos agrotexnik tadbirlarini ishlab chiqish zarur ekanligin ko'rsatadi.

Samarqand viloyati juda xilma xil tabiiy-geografik sharoitlari bilan ajralib turadi. Viloyatning tabiiy-geografik sharoitlarida turli tuproq tip va tipchalari tarqalgan [3. 9-13b].

Samarqand viloyatida asosan sizot suvlari chuqur qatlamlarda joylashgan o'rtacha va engil qumoqli tipik bo'z tuproqlar keng tarqalgan bo'lib, ushbu tuproqlar viloyat umumiy maydonining 38% ni tashkil etadi. Qolgan qismi deyarli och tusli bo'z tuproqlar hisoblanib, viloyatning g'arbiy va janubi-g'arbiy qismida uchraydi. Bundan tashqari o'tloqi, o'tloqi-bo'z, bo'z-o'tloqi tuproqlar ham keng tarqalgan [4. 6-7].

Paxta etishtirishda kam mehnat va xarajat sarflab mo'l hosil etishtirish muhim ahamiyatga ega. Ekilgan g'o'za navlarining chigitlarini erta unib chiqishini va nihollarning ildiz chirish, gommov va vilt kasalliklariga chalinmasliklarini ta'minlovchi agrotexnik tadbirlarni ishlab chiqish hozirgi kunning dolzarb muammosidir.

Tadqiqot natijalari: Samarqand viloyatining qadimdan sug'oriladigan tipik bo'z tuproqlari sharoitida yangi «Omad» g'o'za navini yakka qator va

qo'shqator usulida ekib parvarishlashda tup son qalinliklari va uni g'o'za hosildorligiga ta'siri bo'yicha etarlicha ilmiy izlanishlar olib borilmaganligini sabali, resurs tejovchi agrotexnologiyalarni e'tiborga olgan holda, gektariga 150-160; 170-180; 190-200; 210-220 ming tup son miqdorini yaratish maqsadida Samarqand viloyati Pastdarg'om tumanining Usto Temir ATM ga qarashli xo'jaligi dalalarida tajriba o'tkazdik. Dala tajribalari tipik bo'z tuproqlarida olib borildi. Tajribada g'o'zaning davlat reestriga kiritilgan Omad navi o'rganildi. Barcha agrotexnologik jarayonlar xo'jalikda qabul qilingan reja asosida bajarib borildi.

C.H.Рыжов [1.53 – 60-b] malumotlariga ko'ra, qadimdan dehqonchilik bilan shug'ullanib kelingan dehqonchilik xo'jaliklarida olib boriladigan ilmiy-tadqiqot ishlari tuproqning suv-fizik hossalarni o'rganishdan boshlanishi muhimligini ta'kidlagan.

Shuni nazarda tutgan holda tadqiqot avvalida tajriba dalasining suv-fizik hususiyatlari, hususan mexanik tarkibi, agregat tarkibi, hajm massasi, g'ovakligi, cheklangan dala nam sig'imi va suv o'tkazuvchanligi dastlabki ma'lumot sifatida hamda tajriba dalasi tuprog'ining umumiy tavsifi sifatida aniqlandi.

O'tkazilgan tadqiqotlardan tajriba dalasi tuprog'ining mexanik tarkibi o'rtacha qumoq ekanligi aniqlandi. Tajriba dalasi tuprog'ining agregat tarkibi tuproqning 0 – 100sm qatlamida aniqlandi.

Bizga ma'lumki, mineral zarrachalarning chirindi va boshqa birikmalar ta'sirida donador holatga o'tish jarayonida agregatlar yoki strukturali tuproqlar hosil bo'ladi. S.N.Рыжов [1.53-60-b] tuproqlarda 70-80 foizni tashkil etadigan mikroagregatlarning ahamiyatiga alohida baho berib, uglerod, azot va fosforning eng ko'p miqdori aynan shu agregatlarda to'planishi, shuning uchun sug'orma dehqonchilikda bu agregatlarning ahamiyati katta ekanligini ta'kidlagan.

Umuman olganda, tajriba dalasi tuprog'ida agronomik nuqtai-nazaridan maqbul hisoblangan 10 – 0,25 mm.li agregatlar miqdori 63 – 71 foizni tashkil etadi.

Ushbu tadqiqotlarda aniqlanishicha, tuproq hajm massasi xaydov qatlamida 1,2 – 1,3 g/sm³ ni tashkil etib, g'o'zaning maqbul o'sib-rivojlanishi uchun qulay tuproq sharoitini vujudga keltirgan. Xuddi shunday tuproq sharoitida g'o'za ildizi yaxshi rivojlangan. Tuproq aeoratsiyasi mo'tadillashib, havo rejimi yaxshilangan, tuproqning mikrobiologik va nitrifikatsiya jarayonlari faollashgan. Shu sababli mazkur tadqiqotda ekish usullarini tuproqning agrofizik hususiyatlariga ta'siri o'rganildi. Tajriba yillarida chigit ekish usullarining tuproq hajm massasiga turlicha ta'siri natijasida o'simliklar

tegishli ravishda o'ziga xos o'sib, rivojlandi. Chunki, pushtalarga qo'shqatorlab chigit ekish usuli tuproqning hajm massasiga bevosita bog'liq bo'lgan sug'orish miqdori va soniga, texnikada ishlov berishlar soni va muddatlariga ta'sir etdi.

Olingan ma'lumotlarga ko'ra, tajriba dalasi tuprog'ining hajm massasi chigit ekishdan, to g'o'zaning amal davri ohirigacha ortib bordi. Bu qonuniy holat, albatta. Chunki, g'o'zaning amal davri mobaynida o'tkazilgan sug'orishlar, dalaga texnikaning bir necha bor kiritilishi bu ko'rsatkichga ta'sir etmay qolmaydi.

Xususan, 2019 yil tajriba natijalariga qaraganda, nazorat sifatida qabul qilingan, tekis erga ekish usulida chigit ekilgan 1-variantda amal davrining boshida tuproqning 0-30 va 0-50 sm qatlamlarida hajm massasi 1,28 va 1,30 g/sm³ ni tashkil etdi. Amal davri ohirida (sentyabr) esa 1,42-1.43 g/sm³ gacha qayd etilib, o'rtacha 3-yilda amal davrining ohirida 1,40 g/sm³ gacha zichlashgan. Qo'sh qator ekilgan variantlarning 0-30 va 0-50 sm. li tuproq qatlamlarida bu raqam o'rtacha 3 yilda tegishli ravishda amal davrining boshida 1,27 g/sm³ va 1,29 g/sm³ tashkil etgani holda, amal davrining ohirida yakka qatorlarda 1,40 g/sm³ gacha zichlashib borgan bo'lsa, qo'sh qatorlarda esa 1,36 g/sm³ gacha zichlashganligi aniqlandi.

Tajriba dalasida chigit ekish usulini tuproqning hajm massasiga tasiri tuproqning xar 10 sm qatlamida o'rganilib chiqildi.

Tuproq g'ovakligiga chigit ekish usullarini tasiri % . 2020 й

Tuproq qatlami chuqurligi, sm Amal davri boshida Amal davri
ohirida

Tuproq qatlami chuqurligi, sm	Amal davri boshida	Amal davri ohirida		
		Yakka qator	Qo'shqator	Tekis er
0-10	52.6	49.2	50.6	48.1
10-20	52.5	48.3	50.2	48.2
20-30	52.7	48.2	49.6	47.6
30-40	50.8	47.7	49.1	47.8
40-50	50.5	47.1	49.3	47.1
50-60	49.8	47.2	47.4	46.6
60-70	48.3	46.4	48.2	46.1
70-80	47.2	46.6	46.1	44.7
80-90	46.6	47.1	45.1	45.4
90-100	45.5	44.0	49.5	44.5
0-50	50.5	48.1	49.7	47.6

0-70	50.3	47.8	49.5	47.4
0-100	49.1	47.2	48.4	46.3

Tajribalardan ko'rinib turibdiki chigitlar yakka qator ekilgan variantlarda tuproqning zichlashishi tekis erga nisbatan 0,03 g/sm³ ga kamayganligi kuzatildi. Qo'sh qatorlab ekilganda bu ko'rsatkich boshqa variantlarga nisbatan 0,05- 0,07 g/sm³ gacha kamayganligi bu variantlarda tuproq g'ovakligining ham yaxshilanishiga sabab bo'ldi. Shuning uchun bu variantlarda tuproqning havo va issiqlik hossalari hamda suv o'tkazuvchanlik hususiyatlarining oshishi natijasida g'o'zaning o'sish va rivojlanishi uchun qulay tuproq muhiti vujudga kelgan deb xisobladik. Natijada, tajriba yillarida tuproq hajm massasi va g'ovakligi chigit pushtaga yakka qator ekish usuliga nisbatan qo'sh qator ekish usulida nisbatan maqbul sharoit vujudga kelganligi aniqlandi.

G'o'za parvarishida resurstejamkor maqbul qator oraliqlarini ishlab chiqish, chigitni qo'shqatorlab ekish natijasida ekin maydonlariga texnika yordamida ishlov brining kamayishi g'o'za ildiz tizimining zararlanishi orqali unga tuproqdan o'tuvchi bakterial va zamburug'li kasalliklarni yuqishini oldini olishga imkon beradi. Olingan ma'lumotlarga qaraganda, tuproqning g'ovakligi bahordan kuzga tomon kamayib borishi kuzatildi. Jumladan, chigitlar tekis erga ekilgan variantlarda tuproqning 0-30 sm qatlamining amal davri boshidagi g'ovakligi o'rtacha uch yilda 52,7 foizni tashkil etgan bo'lsa, amal davri ohirida 48,6 foizgacha kamayishi kuzatildi. Chunki, erni ekishga tayyorlash, ekish va g'o'zani parvarishlash tadbirlari tuproq qatlamlarini sezilarli darajada zichlashtirdi. Bunday ekish usullarining o'zgaruvchanlik holati barcha tadqiqot yillarida ham kuzatildi.

Xulosa. Tajribada ko'rsatib o'tilgan chigitlar yakka qator va qo'sh qator ekilgan variantlarning qator oralariga ishlov berishdagi farqlarga ko'ra, tuproqning g'ovaklik hususiyatida ham tegishli farqlar kuzatildi. Chigitlar qo'sh qator ekilgan variantlarda tuproqning g'ovaklik xususiyatlari 50,4% ni tashkil etib, butun amal davri davomida uning fizik holatlari yaxshi saqlandi. Har ikkala variantga nisbatan uning g'ovakligi xususiyatlari 1,5-1,6% ga yuqori bo'lganligi aniqlandi.

Demak, chigitlarni qo'shqator ekish usuli yakka qator ekish usuliga nisbatan g'o'zaning o'sish va rivojlanishi uchun qulay tuproq sharoitini yaratishi aniqlandi. Shuning uchun, erdan samarali , maqbul agrofizik hususiytlarini saqlagan holda yuqori paxta hosili etishtirishda g'o'zani qo'shqatorlab eng samarali usul ekanligi aniqlandi.

G‘o‘za parvarishida resurstejamkor maqbul qator oraliqlarini ishlab chiqish, g‘o‘za ildiz tizimining zararlanishi orqali unga tuproqdan o‘tuvchi bakterial va zamburug‘li kasalliklarni yuqishini oldini olishga imkon beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Рыжов С.Н. И другие. Агрономические значения структуры и сложения почвы. [Теоретические вопросы обработки почвы. Л. 1968. Стр. 53-60.] 2. Ибрагимов Г.А. [Определенные густоты стояния хлопчатника. Агротехника хлопчатника и культур хлопкового комплекса. Труды СоюзНИХИ, вып. 39, Ташкент-1978 г стр 64-67.]

3. Uzoqov P.U., Ortiqov T.Q. Zarafshon vohasi har xil o‘zlashtirilganlik va unumdorlik darajasiga ega bo‘lgan gidromorf tuproqlarida g‘o‘za o‘stirishda o‘g‘itlarning samaradorligi. Fermer xo‘jaliklarini rivojlantirishdagi muammolar va ularning echimlari. Professor-o‘qituvchilarning XVI ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to‘plami. II-qism. 2008 yil 30 aprel – 2 may. – Samarqand, 2008. –B. 9-13.

4. Qo‘ziev R. Tuproq unumdorligini tiklash omillari yoki kuzgi-qishki mavsumdagi zarur tadbirlar xususida. O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi. 2015. -№ 11. –B. 6-7